

PÓDCAST EDUCATIVO

***Guía para la grabación, edición y difusión
de pódcast en el ámbito de Educación***

Edición actualizada

***Laura Mondéjar Muñoz
Rafael Ángel Rodríguez López***

NOTA DE LOS AUTORES

Esta *Guía para la grabación, edición y difusión* del pódcast como recurso educativo pretende ser un material básico para iniciar al alumnado del ámbito de Educación en la elaboración de audios con un objetivo didáctico. Así, el presente documento se divide en tres partes; por un lado, se atiende a la definición de pódcast, los materiales y medios necesarios para su producción y las cuestiones que han de primar en su diseño educativo; en segundo lugar, se presentan las funciones básicas de Audacity y las pautas para comenzar a grabar de una manera ordenada y ágil; finalmente, se proporciona una breve descripción de la plataforma *Spotify for Creators*, que será la recomendada para la difusión del pódcast. Todo ello, con la intención de promover la competencia digital de futuros docentes a través de un medio sonoro accesible que ofrece múltiples posibilidades pedagógicas.

Laura Mondéjar Muñoz
Rafael Ángel Rodríguez López

Pódcast educativo. Guía para la grabación, edición y difusión

Laura Mondéjar Muñoz y Rafael Ángel Rodríguez López (2023)

ISBN 978-84-09-51969-9

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. ¿Qué es un pódcast?	1
2. ¿Qué es necesario para empezar a grabar?	1
2.1. El editor de audio.....	1
2.2. El micrófono y la tarjeta de sonido.....	2
3. La implementación en Educación: perspectiva didáctica	3
3.1. Posibilidades educativas	3
3.2. Formato.....	3
3.3. Frecuencia de publicación.....	4
4. Grabación y difusión	5
4.1. Planificación de la grabación.....	5
4.2. Grabación con Audacity: funciones básicas	5
4.2.1. Grabación y reproducción.....	6
4.2.2. Inclusión de efectos, importar y exportar archivos	7
4.2.3. Efectos de sonido y música.....	9
4.3. Difusión mediante Spotify	10
5. Guion de grabación (ejemplos y fichas de trabajo).....	13
Plantilla para la grabación.....	14
Propuesta de rúbrica de evaluación.....	14
Fichas de trabajo	15
Publicaciones y otros recursos educativos de los autores	18

1. ¿Qué es un pódcast?

El pódcast es un formato digital para la difusión de contenidos consistente en un audio — no demasiado extenso— que se encuentra indexado en una plataforma de escucha en línea. Aunque es necesario estar conectado a internet para reproducirlo, en función de la modalidad de suscripción del usuario, los pódcast pueden descargarse para escucharse sin conexión. Sin embargo, el objetivo de esta guía es ofrecer las herramientas para la grabación de un pódcast cuyo objetivo sea principalmente la didáctica de un contenido concreto, por lo que, si los audios grabados y editados se destinarán únicamente a nuestro alumnado, no será necesario difundirlo en plataformas de escucha. Con todo, si optamos por difundir nuestra producción, indudablemente podrá ser utilizado por otros usuarios, contribuyendo a la creación de recursos educativos en acceso abierto.

2. ¿Qué es necesario para empezar a grabar?

2.1. El editor de audio

El editor supone la herramienta con la que empezar a grabar, pero también para la edición de nuestro audio. Existen programas gratuitos o de pago. En el caso de este proyecto, nos decantaremos por el empleo de Audacity, un *software* gratuito y cuya descarga puede realizarse desde la propia página web del programa <https://audacity.es/>.

Logo de Audacity e interfaz de proyecto

2.2. El micrófono y la tarjeta de sonido

El micrófono constituye el principal elemento de *hardware* junto con el ordenador, ya que a través de él recogeremos el audio para su posterior edición. No es necesario invertir en un micrófono costoso, pero igualmente es cierto que la calidad de este influirá notablemente en la recogida del sonido. Si deseas comprar un micrófono de mayor calidad para tu pódcast, puedes optar por uno con entrada USB —que se conectará directamente al puerto homónimo del ordenador— o bien un micrófono de condensador. Aunque, ciertamente, para el segundo necesitar disponer de una tarjeta de sonido que, conectada al equipo, transfiera el audio recogido.

Micrófono con entrada USB

Micrófono de condensador

La tarjeta de sonido es un dispositivo —interno o externo— que permite convertir las señales analógicas —como la voz captada por un micrófono— en señales digitales que el ordenador puede procesar. En el contexto del pódcast educativo, se recomienda especialmente cuando se utilizan micrófonos de condensador, ya que estos requieren alimentación *phantom power* y una conversión de audio de mayor calidad, aunque también pueden emplearse tarjetas para micrófonos de USB. Para usarla, basta con conectar el micrófono a la tarjeta (generalmente por entrada XLR) y luego conectar esta al ordenador mediante USB. Así, se mejora notablemente la nitidez del sonido y se reduce el ruido de fondo, algo clave en producciones sonoras con fines educativos.

Tarjeta U-phoria Behringer UM2 (USB)

Tarjeta Neewer 1-Canal Phantom

3. La implementación en Educación: perspectiva didáctica

El principal objetivo del pódcast educativo es orientar, adaptar y transmitir los contenidos de cualquier materia a través del formato de audio. Además, el uso de pódcast en educación fomenta la escucha activa y comprensión auditiva, la expresión oral y la competencia lingüística, el trabajo colaborativo y la planificación y la competencia digital docente.

En este sentido, la misión del episodio puede ser el refuerzo de un determinado tema, contenido o información ya presentada en clase al alumnado.

3.1. Posibilidades educativas

A la hora de elaborar nuestro pódcast podemos determinar diferentes cuestiones en función de la etapa educativa, el contenido o su función. Dicho contenido se encuentra supeditado a la materia o área de conocimiento, pero también hemos de tener en cuenta el objetivo didáctico de nuestro audio, ya que no es lo mismo exponer un contenido por vez primera que reforzarlo tras su impartición en el aula. Si vamos a utilizar pódcast por primera vez, lo recomendable es considerarlo como un refuerzo o complemento.

En relación con los enfoques, se presentan algunas ideas a continuación. Por ejemplo, si recientemente hemos enseñado los animales de la granja en clase de Educación Infantil, un buen recurso para su refuerzo será volver a mencionar estos animales a través de un **cuento dramatizado** añadiendo como efectos los propios sonidos que estos emiten. También podemos aprovechar el contenido presentado en el aula para **ampliar o narrar curiosidades** más allá de lo expuesto o compartir una **entrevista** con nuestro alumnado, siempre teniendo en cuenta la adecuación del lenguaje a la etapa. Por otro lado, el diseño de audios que puedan generar una respuesta, puede ser de utilidad para repasar contenido estudiado en clase. Asimismo, nuestro pódcast puede tener la mera función de actividad o tarea. Es el caso de los **dictados grabados** —para la mejora de la ortografía y caligrafía— o, incluso, el repaso de vocabulario y su pronunciación en los idiomas con vistas a aumentar la capacidad de escucha activa.

3.2. Formato

Según su contenido y objetivo, el pódcast puede ser grabado de acuerdo con diversas tipologías:

- **Monólogo de voz:** el presentador es, a su vez, narrador y por tanto quién graba todo el audio con su voz y sin efectos. La inclusión de efectos sonoros o música enriquecerá notablemente esta tipología.

- **Entrevista:** es un diálogo sobre un tema entre el presentador y una o más personas. Es conveniente que las preguntas se estudien previamente para no caer en una divagación que perjudique la posterior edición.

3.3. Frecuencia de publicación

Normalmente, la mayoría de los pódcast que están en activo tienen publicación periódica. Sin embargo, cuanta más periodicidad, más fidelidad por parte de los seguidores tendremos.

4. Grabación y difusión

4.1. Planificación de la grabación

Una vez que hemos decidido el tema y el formato es conveniente planificar nuestra grabación. Hemos de redactar en un documento de texto todo lo que vamos a comunicar. Lo recomendable es no desviarnos en exceso del tema escogido y tener el texto previamente vocalizado, pues recordemos que está destinado a los más pequeños.

4.2. Grabación con Audacity: funciones básicas

Para comenzar a grabar nuestro episodio hemos de abrir el editor de audio descargado — en este caso, Audacity— y empezar a añadir las pistas con las que recogeremos los diferentes audios. Para ello, seleccionaremos la pestaña **Pistas** > **agregar nueva** y escogeremos **pista de audio estéreo**.

Si optamos por un monólogo o entrevista sin efectos o música, podemos seleccionar una única pista en estéreo, pero si pretendemos añadir efectos de sonido o canciones, hemos de seleccionar dos o más pistas para poder colocar los fragmentos previamente descargados.

Agregar pista estéreo

4.2.1. Grabación y reproducción

Para grabar solo hay que hacer clic en el botón rojo —**REC**— y comenzar a hablar. No te preocupes por el lugar donde irán insertos el resto de los sonidos —en caso de integrarlos—, pues podremos añadirlos y retocarlos posteriormente mediante la inclusión de otras pistas.

Pistas

Si queremos comprobar cómo suena el audio que hemos grabado, hay que seleccionar el botón verde para la reproducción —**Play**—.

Comandos de grabación y reproducción

Asimismo, si queremos pausar la grabación podemos utilizar **Pause** o pulsar la barra espaciadora del teclado y continuar posteriormente. La utilización del cursor es muy intuitiva, ya que funciona de forma similar al de cualquier procesador de texto. Si necesitamos eliminar un fragmento tan solo hay que seleccionarlo con el cursor y suprimirlo mediante el comando del teclado **supr**.

- Botón rojo: grabar
- Botón verde: reproducir
- Pausa: barra espaciadora
- Suprimir: elimina fragmentos no deseados

4.2.2. Inclusión de efectos, importar y exportar archivos

Seguidamente, es momento de editar el audio grabado para pulir defectos de grabación, eliminar ruidos no deseados o suprimir muletillas molestas del discurso.

Reproducción de pistas

Así pues, si queremos eliminar un pequeño defecto existen dos opciones:

- a) **Seleccionar** el fragmento no deseado y suprimirlo.
- b) **Añadir un silencio** en el defecto que mantenga la duración del fragmento original (**generar > silencio**) es la opción más recomendable para mantener la duración natural del discurso.

Vista del silencio generado

El hecho de generar un silencio mejora la calidad de nuestro audio en caso de existir un ruido, pero para que el corte entre los dos fragmentos sea más natural, lo óptimo es **desvanecer** la salida del primero y **suavizar** la entrada del segundo. Este efecto se consigue seleccionando el fragmento a desvanecer/aparecer través de la pestaña **Efectos**.

Adición de efectos

En esta misma pestaña existen diversas opciones para modificar o corregir nuestro audio. Tan solo hay que **seleccionar el fragmento** y aplicar el **efecto** deseado.

Si queremos **guardar el proyecto** de edición para poder continuar editando posteriormente, solo hay que hacer clic en **Archivo > Guardar proyecto**. Al igual que hacemos con los procesadores de texto, es conveniente realizar la acción **ctrl + g** conforme vamos ampliando nuestro proyecto para así evitar pérdidas no deseadas.

Para **exportar** el audio editado, hemos de seleccionar **Archivo > Exportar** y escoger el **formato** deseado.

4.2.3. Efectos de sonido y música

En caso de querer añadir un efecto o música pregrabado y descargado previamente a través del banco de sonidos, hemos de seleccionar una segunda pista, tal y como hemos especificado con anterioridad. En segundo lugar, hemos de hacer clic en la opción Archivo>importar y, de este modo, escogemos nuestro audio, el cual aparecerá insertado sobre la segunda pista. Es recomendable tener el cursor de trabajo sobre esta segunda pista, pues ahí donde nos encontremos será el lugar donde aparezca el audio importado. Una vez añadido, podremos moverlo como deseemos.

Importar audio

Si queremos enriquecer nuestro pódcast con música o, simplemente, reforzar el discurso con efectos sonoros, podemos recurrir a los bancos de sonido. Estos repositorios nos permiten buscar y elegir el efecto que mejor se adecúe a nuestra idea o texto. La mayoría son gratuitos o únicamente requieren de alta como usuario. Así, solo hay que descargar el audio seleccionado y guardarlo con el nombre deseado en nuestra carpeta de trabajo. A continuación, desglosamos webs de bancos de sonido gratuitos.

- <https://sound-effects.bbcrewind.co.uk/> (sin registro)
- <https://www.sshhtt.com/> (requiere registro)
- <https://www.audiomicro.com/sound-effects>
- <https://www.soundboard.com/>
- <http://nature-downloads.naturesounds.ca/> (sonidos de la naturaleza)
- <https://www.crehana.com/es/blog/noticias-crehana/bancos-de-sonidos-gratis-descargar/>

Para modificar el volumen de un fragmento concreto, sea descargado a través de bancos o grabado, seleccionaremos la pestaña **Efectos > Amplificar** y graduaremos el volumen en función de nuestra preferencia. De igual modo, también existe la opción de bajar o subir el volumen de la pista completa.

Regulación de volumen y balance

4.3. Difusión mediante Spotify

Para difundir nuestro pódcast en la plataforma Spotify, accederemos a nuestra cuenta y crearemos un perfil en [Spotify for Creators](#).

Vista de usuario en Spotify for Creators

De esta manera, podremos difundir nuestro episodio indexándolo tras pulsar el botón de **Nuevo episodio**, donde esta web dará la opción de añadir un archivo previamente editado o grabarlo desde la propia plataforma.

Creación de nuevo episodio

En nuestro caso, como hemos trabajado el audio con Audacity, optaremos por la segunda opción: **subir archivo**.

Subida de audio

Después, se nos requerirá información adicional sobre los detalles del episodio mediante cuadros de texto, como, por ejemplo, el título, autoría u otros datos que consideremos relevantes para añadir. Además, también tenemos la posibilidad de diseñar o incluir una imagen o logo que funcione como carátula de nuestro pódcast en las diferentes plataformas de escucha.

The screenshot shows the 'Detalles' (Details) section of a podcast creation interface. At the top right, there is a 'Crear episodio' button and a breadcrumb trail: 'Subir > Detalles > Rev'. The main heading is 'Detalles'. Below it is a section titled 'Información sobre el episodio'. This section contains a 'Titulo *' field with the placeholder text 'Ponle nombre a tu episodio' and a character count '0 / 200'. Below the title is a 'Descripción *' field with a rich text editor toolbar containing icons for bold (B), italic (I), underline (U), bulleted list, numbered list, link, and unlink. To the right of the description field is a toggle switch for 'HTML'. At the bottom of the description field is the placeholder text '¿Qué más debería saber tu público?'.

Detalles del episodio

Si queremos que el episodio se indexe más tarde, existe la opción de programar.

The screenshot shows the 'Programar' (Schedule) section of the podcast creation interface. The heading is 'Programar'. Below it is the 'Fecha de publicación *' section, which includes the text 'Todas las horas son locales' and two radio button options: 'Ahora' (unselected) and 'Programar' (selected). Below these options are two input fields: 'Fecha' with the value '29/7/2025' and 'Tiempo' with the value '00 : 33 |'.

Programación del episodio

Si ya hemos introducido todos los datos del pódcast, solo hay que esperar unas horas para que se indexe en Spotify. La plataforma también brinda la opción de añadir comentarios o encuestas:

5. Guion de grabación (ejemplos y fichas de trabajo)

Nombre del pódcast:		
Producción	<i>Creadores del pódcast</i>	
Contenido y materia	<i>Temática y marco didáctico</i>	
Destinatarios	<i>Curso y etapa</i>	
Requisitos técnicos	<i>Listado de recursos empleados para la grabación</i>	
Material sonoro empleado		
<i>Efectos:</i>	<i>Música:</i>	<i>Otros (IA, efectos ambiente, colaboraciones):</i>

Ejemplo:

Nombre del pódcast: Acordes Secretos		
Episodio n°: 5 Problemas		
Producción	<i>Laura Mondéjar</i>	
Contenido y materia	<i>Contratiempos en música (Educación Musical)</i>	
Objetivos didácticos	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Reconocimiento del contratiempo mediante canciones actuales.</i> - <i>Discriminación auditiva de compases a tiempo y a contratiempo.</i> 	
Destinatarios	<i>3er curso Grado en Educación Primaria</i>	
Requisitos técnicos	<i>Micrófono, editor de audio, piano electrónico y tarjeta de sonido</i>	
Material sonoro empleado		
Efectos: <ul style="list-style-type: none"> - Metrónomo digital - Palmadas 	Música: <ul style="list-style-type: none"> - <i>EasySpin</i> (autoría propia) - - 	Otros: <ul style="list-style-type: none"> - Voz en off en introducción

Plantilla para la grabación

<p>Introducción – 1’</p> <p><i>Presentación del pódcast</i> <i>Descripción del episodio</i></p>	
<p>Transición sonora – 15’’</p>	
<p>Contenido didáctico – 20’</p> <p>Persona A – 3’</p> <p>Persona B – 3’</p> <p>Persona A – 3’</p> <p>Persona B – 3’</p> <p>Persona A – 3’</p> <p>Persona B – 3’</p>	
<p>Cierre</p> <p><i>Despedida</i></p>	

Propuesta de rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (5)	Bien (3)	Mejorable (1)
Calidad del audio	Sonido claro y sin ruidos	Algún ruido leve	Audio confuso o con interferencias
Guion y estructura	Muy bien organizado y coherente	Generalmente ordenado	Falta coherencia en el discurso
Uso de recursos sonoros	Creativo y enriquecedor	Uso básico	Escaso o inexistente
Adecuación didáctica	Actividad significativa y alineada	Alineada parcialmente	Poco alineada al contenido

Fichas de trabajo

Nombre del pódcast:		
Título del episodio:		
Producción	Guion: Grabación: Locución: Edición:	
Contenido, asignatura, curso y etapa		
Objetivos didácticos (entre 3 y 5)		
Requisitos técnicos (enumerar)		
Material sonoro empleado		
Efectos:	Música:	Otros:

Nombre del pódcast:		
Título del episodio:		
Producción	Guion: Grabación: Locución: Edición:	
Contenido, asignatura, curso y etapa		
Objetivos didácticos (entre 3 y 5)		
Requisitos técnicos (enumerar)		
Material sonoro empleado		
Efectos:	Música:	Otros:

Nombre del pódcast:		
Título del episodio:		
Producción	Guion: Grabación: Locución: Edición:	
Contenido, asignatura, curso y etapa		
Objetivos didácticos (entre 3 y 5)		
Requisitos técnicos (enumerar)		
Material sonoro empleado		
Efectos:	Música:	Otros:

Publicaciones y otros recursos educativos de los autores

4

El *podcasting* en la formación musical de docentes: Tecnología e innovación para los ODS

RAFAEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
rafaelangel.rodriguez@unir.net
<https://orcid.org/0000-0002-1112-2762>

LAURA MONDÉJAR MUÑOZ, CEU CARDENAL Spinola (adscrito a la Universidad de Sevilla)
lmondéjar@ceu.es
<https://orcid.org/0000-0001-5499-1004>

ute | 2025 Num. 1 e3761
Revista UTE Teaching & Technology (Universitat Tarraconens)
<https://doi.org/10.17345/ute.2025.3761>
ISSN: 1136-1438 eISSN: 2285-4721
Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili

La tecnología musical en el ámbito curricular europeo: estudio comparativo de España, Francia, Alemania e Italia en la educación primaria y secundaria

Music technology in the European curriculum: a comparative study of Spain, France, Germany and Italy in Primary and Secondary Education

Laura Mondéjar-Muñoz
CEU Cardenal Spínola (adscrito a la Universidad de Sevilla)
Sevilla, España
<https://orcid.org/0000-0001-5499-1004> | lmondéjar@ceu.es

Rafael Ángel Rodríguez López
Universidad de Málaga
Málaga, España
<https://orcid.org/0000-0002-1112-2762> | rlopez@uma.es

KAHOOT! COMO RECURSO DIGITAL PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LECTOESCRITURA MUSICAL: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PROFESORADO UNIVERSITARIO DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

LAURA MONDÉJAR MUÑOZ
Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU

RAFAEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
Universidad de Málaga

CAPÍTULO 31

EL MUSICOGRAMA Y LA PERCUSIÓN CORPORAL COMO RECURSOS DIGITALES PARA LA APRECIACIÓN DEL FLAMENCO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA: PROPUESTA DIDÁCTICA

RAFAEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ* Y LAURA MONDÉJAR MUÑOZ**
*Universidad de Málaga; **Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola

Avances en Ciencias de la Educación y Aplicaciones en otras Áreas (Vol. II)

NARRATIVA Y SONIDO DIGITAL: DOS RECURSOS AUDIOVISUALES PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

RAFAEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ*, LAURA MONDÉJAR MUÑOZ**
*UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. **CEU CARDENAL SPÍNOLA

105

Redes sociales y educación musical: una experiencia pedagógica en la formación inicial docente¹

Social media and music education: a pedagogical experience in initial teacher training

Laura Mondéjar Muñoz²
<https://orcid.org/0000-0001-5499-1004>

Rafael Ángel Rodríguez López³
<https://orcid.org/0000-0002-1112-2762>

Recibido: 11 de marzo de 2025 | Revisado: 21 de marzo de 2025 | Aprobado: 1 de junio de 2025

Laura Mondéjar Muñoz

Doctora en Historia por la Universidad de Sevilla. Titulada Superior en Música en la especialidad de Piano. Ha realizado estudios de posgrado en musicología, educación artística e intervención cultural. Actualmente, es Profesora de Universidad Privada en la Facultad de Humanidades, Educación y Deporte de la Universidad CEU Fernando III y en la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de UNIR.

Rafael Ángel Rodríguez López

Doctor en Música, Cine y Publicidad por la Universidad de Córdoba y Doctor en Educación y Comunicación social por la Universidad de Málaga. Titulado Superior en Música en la especialidad de Piano. Ha realizado estudios de posgrado en educación, nuevas tecnologías, composición musical y patrimonio. En la actualidad es Profesor Contratado Doctor en la Facultad de Educación y Humanidades de UNIR.

Pódcast educativo. Guía para la grabación, edición y difusión

Laura Mondéjar Muñoz y Rafael Ángel Rodríguez López (2023)

ISBN 978-84-09-51969-9

